

2. Miguel-Revilla D., Martínez-Ferreira J.M., Sánchez-Agustí M. Assessment of Historical Thinking in Digital Environments: A Systematic Review // *Educatio Siglo XXI*. – 2021. – Vol. 39(3). – P. 13–34.
3. Barton K.C., Levstik L.S. *Teaching History for the Common Good*. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. – 280 p.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF–158-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023.

RAQAMLI MAKONDA O‘SMIRLAR AGRESSIV XULQ-ATVORINING OLDINI OLIHDA TARBIYAVIY FAOLIYATNING O‘RNI

Samiyeva Shirin Abdumalik qizi, TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi raqamli makonning o‘smirlar xulq-atvoriga ta’siri, internet muhitida agressiv xatti-harakatlarning shakllanish omillari hamda ularning oldini olishda tarbiyaviy faoliyatning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat hamkorligi asosida agressiv xulq-atvor profilaktikasini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik jihatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli makon, internet muhiti, o‘smirlar, agressiv xulq-atvor, tarbiyaviy faoliyat, media savodxonlik, kiberbulling, profilaktika, ijtimoiy-pedagogik yondashuv.

Abstract. This thesis analyzes the impact of the digital environment on adolescent behavior, the factors contributing to the formation of aggressive behavior in the Internet environment, and the significance of educational activities in preventing such behavior. Furthermore, the socio-pedagogical aspects of improving the prevention of aggressive behavior through the cooperation of family, school, and society are highlighted.

Key words: digital environment, Internet environment, adolescents, aggressive behavior, educational activities, media literacy, cyberbullying, prevention, socio-pedagogical approach.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние цифрового пространства на поведение подростков, факторы формирования агрессивного поведения в интернет-среде, а также значение воспитательной деятельности в предупреждении подобных проявлений. Кроме того, освещаются социально-педагогические аспекты совершенствования профилактики агрессивного поведения на основе сотрудничества семьи, школы и общества.

Ключевые слова: цифровое пространство, интернет-среда, подростки, агрессивное поведение, воспитательная деятельность, медиаграмотность, кибербуллинг, профилактика, социально-педагогический подход.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida internet va ijtimoiy tarmoqlar o‘smirlar hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Raqamli makon yoshlarning bilim olish, muloqot qilish va dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatlarini yaratishi bilan birga, ularning ruhiyati va xulq-atvoriga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi materiallar, kiberbulling, virtual tahdidlar va agressiv kontentlarning keng tarqalishi o‘smirlarda agressiv xulq-atvor shakllanishiga sabab bo‘layotgan omillardan biri

sifatida namoyon bo‘lmoqda. O‘smirlik davri shaxsning psixologik va ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda hissiy beqarorlik, mustaqillikka intilish va tengdoshlar ta‘sirining kuchayishi sababli internet orqali olinayotgan axborotlar o‘smirlarning xatti-harakatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois raqamli makonda agressiv xulq-atvorning oldini olish bugungi pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Internet muhitida agressiv xulq-atvorning shakllanishiga bir qator omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, zo‘ravonlik sahnalari mavjud bo‘lgan videolar, kompyuter o‘yinlari va ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy kontentlar agressiv xatti-harakatlarni odatiy hol sifatida qabul qilishga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, anonimlik imkoniyati ayrim o‘smirlarni mas‘uliyatsiz xulq-atvor ko‘rsatishga undaydi. Uchinchidan, virtual muloqotda emotsional nazoratning pasayishi kiberbulling va kiberagressiya holatlarining ortishiga sabab bo‘ladi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, internetdan nazoratsiz va maqsadsiz foydalanish o‘smirlarda tajovuzkorlik, jahldorlik, empatiya darajasining pasayishi hamda ijtimoiy moslashuv muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olishda tarbiyaviy faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyaviy faoliyat deganda, yosh avlodda ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlar, ma‘naviy fazilatlar va ijobiy xulq-atvor me‘yorlarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayon tushuniladi. Raqamli makon sharoitida tarbiyaviy faoliyatning asosiy vazifasi o‘smirlarni internetdan ongli va xavfsiz foydalanishga o‘rgatish, ularda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda virtual tahdidlarga nisbatan immunitet hosil qilishdan iborat. Agressiv xulq-atvor profilaktikasida media savodxonlik alohida o‘rin tutadi. Media savodxonlik o‘smirlarning internetdagi axborotlarni tahlil qilish, baholash va tanlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Natijada, ular zararli axborotlarning salbiy ta‘siriga kamroq duch keladilar. Shu bilan birga, media savodxonlik kiberbulling, manipulyatsiya va yolg‘on axborotlarni aniqlash imkonini ham beradi. Maktab tarbiyaviy faoliyatining mazmuniga raqamli xavfsizlik va internet madaniyatiga oid mashg‘ulotlarni kiritish bugungi kun talabidir. Sinf soatlarida internet etikasi, virtual muloqot qoidalari, kiberxavfsizlik va axborot madaniyati masalalariga e‘tibor qaratilishi lozim. Bu esa o‘smirlarda mas‘uliyatli raqamli fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Oila ham agressiv xulq-atvor profilaktikasining muhim subyekti hisoblanadi. Ota-onalar farzandlarining internetdan foydalanish jarayonini nazorat qilishi, ular bilan muntazam muloqot olib borishi va virtual muhitdagi muammolar yuzasidan maslahat berishi zarur. Oila muhitidagi sog‘lom psixologik iqlim o‘smirlarning agressiv xatti-harakatlarga moyilligini kamaytiradi. Shuningdek, mahalla, yoshlar tashkilotlari va psixologik xizmatlarning hamkorligi asosida profilaktik tadbirlarni amalga oshirish ijobiy natijalar beradi. Treninglar, davra suhbatlari, interaktiv mashg‘ulotlar va psixologik maslahatlar o‘smirlarda konfliktlarni tinch yo‘l bilan hal etish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Raqamli makonda o‘smirlar agressiv xulq-atvorining oldini olish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: ta‘lim muassasalarida media savodxonlik bo‘yicha maxsus dasturlarni joriy etish; internet xavfsizligiga oid interaktiv treninglar tashkil qilish; ota-onalarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini oshirish; kiberbulling va kiberagressiyaga qarshi profilaktik loyihalarni kengaytirish; oila, maktab va mahalla hamkorligini kuchaytirish; o‘smirlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan ijtimoiy loyihalarni rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli makon o‘smirlar rivojlanishiga katta imkoniyatlar yaratishi bilan birga, agressiv xulq-atvor shakllanishiga ham ma‘lum darajada ta‘sir

ko'rsatishi mumkin. Bunday salbiy holatlarning oldini olishda tarbiyaviy faoliyat muhim vosita hisoblanadi. Media savodxonlikni rivojlantirish, internet madaniyatini shakllantirish hamda oila, maktab va jamiyat hamkorligini kuchaytirish orqali o'smirlarning sog'lom ijtimoiylashuviga erishish mumkin. Shu bois zamonaviy ta'lim tizimida raqamli tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2008.
4. Bandura A. Aggression: a social learning analysis. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1973. – 390 p
5. Berkowitz L. Aggression: its causes, consequences and control. – New York: McGraw-Hill, 1993. – 400 p.
6. Anderson C.A., Bushman B.J. Human aggression // Annual Review of Psychology. – 2002. – Vol. 53. – P. 27-51.
7. Hinduja S., Patchin J.W. Bullying beyond the schoolyard: preventing and responding to cyberbullying. – Thousand Oaks: Corwin Press, 2018. – 280 p.
8. Livingstone S. Children and the Internet: great expectations, challenging realities. – Cambridge: Polity Press, 2009. – 304 p.
9. Ergasheva M.U. O'smirlarning deviant xulq-atvorini psixologik korreksiya qilishning samarali yo'llari: Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – T., 2020. – 138 b.
10. G'oziev E.G'. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. – T.: O'qituvchi, 2019. – 320 b.
11. Nishonova Z.T. Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2018. – 336 b.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARIDA AXLOQIY KONTENTLAR MAZMUNI

Sanakulova Sarviniso Xamrakulovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishning mazmuni, zamonaviy pedagogik uslublaridan foydalanish, o'sib kelayotgan yosh avlodni to'g'ri tarbiyalashda axloqiy kontentlarning ahamiyati haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: tarbiya, axloqiy kontent, tarbiya jarayoni, tarbiyaviy maqsad, zamonaviy texnologiyalar, ta'limiy o'yinlar.

Tarbiya jarayoni o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan hamkorlik jarayonidir.

Tarbiya jarayoni o'zaro bog'liq bo'lgan ikki faoliyatni – o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'z ichiga oladi. Tarbiya jarayonida o'quvchining ongi shakllanib boradi. His-tuyg'ulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun zarur bo'lgan va ijtimoiy aloqalarni tashkil